

PHARMACEUTICAL SCIENCES

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Пулатова Л.Т.

*Доктор технических наук, профессор, университет Альфраганус
ORCID 0000-0003-4554-2156*

Камалов О.А.

Директор СП «Luqmoni Hakim stimol»

PRACTICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES BASED ON PLANT RAW MATERIALS

Putalova L.

*Alfraganus University, Professor of the Department of Pharmaceutics and chemistry,
Doctor of technical sciences
ORCID 0000-0003-4554-2156*

Kamalov O.

Joint venture Director «Luqmoni Hakim stimol»

Аннотация

В представленной работе, рассмотрены современные сведения о биологически активных добавках, исследованы аспекты классификации с учётом их физиологического действия и функционального назначения. Внимание авторов было уделено вопросам изучения роли биологически активных добавок в нормализации или улучшении функционального состояния органов и систем, в том числе микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Показана возможность использования биологически активных добавок для активации физиологических процессов путём ускорения обмена веществ, выполняющих роль физиологических регуляторов гомеостатических процессов в организме. Описаны растительные компоненты биологически активных добавок, обладающих гипогликемическими свойствами.

Abstract

In the presented work, modern information about biologically active additives is considered, aspects of classification are investigated taking into account their physiological action and functional purpose. The authors' attention was paid to the issues of studying the role of biologically active additives in normalizing or improving the functional state of organs and systems, including the micro flora of the gastrointestinal tract. The possibility of using biologically active additives to activate physiological processes by accelerating metabolism, which act as physiological regulators of homeostatic processes in the body, is demonstrated. The plant components of biologically active supplements with hypoglycemic properties are described.

Ключевые слова: пищевые добавки, биологически активные добавки, нутрицевтики, парафармацевтики, функциональные ресурсы человека, растительные экстракты, гипогликемическими свойствами, иммунодефицитные состояния.

Keywords: food additives, biologically active additives, nutraceuticals, parapharmaceuticals, human functional resources, plant extracts, hypoglycemic properties, immunodeficiency states.

Исследования последних лет заставляют обратить внимание на дефицитные состояния населения в мировом масштабе, обусловленные недостатком витаминов, ненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, уровнем потребления микронутриентов, вследствие геохимических особенностей регионов (например, недостаток йода). Путь решения указанной проблемы лежит в расширенном применении веществ растительного происхождения, обладающих высокой пищевой и биологической ценностью для достижения уровня относительной обеспеченности организма человека нутриентами. Особое значение в данном аспекте, имеет формирование физиологического депо незаменимых факторов питания, способствующих повышению функциональных ресурсов человека, его работоспособности и устойчивости к воздействию внешних

факторов среды. Наиболее перспективными источниками, с точки зрения безопасности для здоровья, являются биологически активные добавки (далее БАД). [1-3]

Глубокое и всестороннее рассмотрение основ теории и практики значимости БАД, позволяет определить ряд наиболее актуальных направлений в изучении подходов их классификации, анализа растительных компонентов, содержащихся в них, а также определения эффективности терапевтических возможностей данных комплексов. В этом контексте представляется весьма убедительным тот факт, что БАДы, содержащие различные компоненты, такие как, витамины, минералы, аминокислоты, растительные экстракты, ферменты и пробиотики, разрабатываются с целью поддержания и улучшения общего состояния здоровья человека.

Важно отметить, что БАД не являются лекарственными препаратами, не заменяют основной рацион питания и не исключают специализированные медикаменты. Кроме того, их использование может иметь положительный эффект при недостатке определённых веществ или при повышенных физических, в том числе психоэмоциональных нагрузках. В этой связи, можно с уверенностью сказать, что в целом БАДы применяются в качестве дополнительного средства для поддержания здоровья и нормализации обмена веществ в организме. Однако, не стоит при этом забывать, что их использование должно быть осмысленным и обоснованным, а выбор конкретного продукта соответствовать индивидуальным потребностям человека. [4]

Многочисленные исследования показывают, что проблема сохранения здоровья и увеличение продолжительности жизни человека является одной из самых важных и актуальных в области биологии и медицины. Результаты статистических исследований свидетельствуют о значительном увеличении случаев таких заболеваний, как сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, эндокринные, онкологические, болезни обмена веществ. Учитывая данный факт, считаем целесообразным перейти к рассмотрению следующего вопроса, касающегося принципов действия БАД в зависимости от их состава и целей использования. В данном контексте, уместно обратить внимание на положительные эффекты, оказываемые со стороны БАД, в частности:

- улучшают работу органов и функций систем, в частности, комплекс с таурином и коэнзимом Q₁₀ направлен на поддержание функционального состояния сердца;

- способствуют улучшению пищеварения и всасывания питательных веществ. Установлено, что пробиотики и пребиотики обеспечивают увеличение численности полезных бактерий и нормализуют пищеварение;

- обладают антиоксидантным действием, которое проявляется в прямых реакциях нейтрализации свободных радикалов в опосредованных реакциях накопления вторичных продуктов перекисного окисления;

- оказывают антиоксидантное действие, снижая в эритроцитах уровень МДА и повышая АОА в плазме крови, смещая баланс между процессами перекисного окисления липидов и механизмами антиоксидантной защиты клетки в сторону последней [4];

- активируют физиологические процессы путём ускорения обмена веществ, выполняя роль физиологических регуляторов гомеостатических процессов в организме [5-6];

- обеспечивают коррекцию иммунодефицитных состояний благодаря поливалентности БАД, обусловленной сложностью химического состава растительной клетки и соответствующим разнообразием фармакологических эффектов [7];

- способствуют нормализации клеточного, гуморального иммунитета и системы специфической защиты, кроме того, стимулируют выработку эндогенного интерферона [7];

- обеспечивают восполнение дефицита макроэлементов, витаминов, минеральных компонентов и других полезных для организма веществ, являясь одной из основных составляющих здорового питания человека [8].

В исследуемой проблематике, интерес представляют также исследования экспертов Кокрейновского сообщества, рассматривающие БАД в качестве составляющих концепции дополнительной и альтернативной медицины, использующей широкий спектр лечебных ресурсов, включающих оздоровительные системы, методы и практики. [7]

БАД включают множество веществ и соединений, различных по происхождению, строению и возможностям воздействия на функции организма. Однако, приведённые данные свидетельствуют о единстве взглядов исследователей на применение, значение и важность БАДов в условиях современной жизни. В связи с этим, в представленной работе, нами проведена субъективная оценка классификации БАД в зависимости от их состава и физиологического действия, а также способов получения и формы производства.

Материалы и методы.

В работе проведён глубокий анализ фундаментальных исследований нормативно-правовой и научно-методической литературы, позволившие систематизировать современные подходы классификации БАД на основе их функциональной роли, а также по составу.

Результаты и обсуждения.

С точки зрения значимости, следует различать два термина: биологически активная добавка к пище (БАД) и пищевая добавка. Так, согласно основным положениям, изложенным в Законе Республики Узбекистан «О качестве и безопасности пищевой продукции», в части касающейся БАД и пищевых добавок, можно сказать, что:

БАД к пище – это концентраты природных или идентичных природным биологически активные вещества, получаемые при переработке продовольственного сырья или искусственным способом, и представленные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов. БАДы применяют с целью обогащения рациона отдельными пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами.

Пищевые добавки – это природные или синтетические вещества, соединения, преднамеренно вводимые в пищевые продукты с целью придания им заданных свойств и их сохранения. [9]

Как показано в работе [10], классификации БАД многочисленны и в основе их совокупности лежат, прежде всего, компоненты БАД, их физиологическое действие, функциональное назначение, способы получения и формы производства. Например, компания DSM Group применяет классификацию БАД с учётом физиологического воздействия на определённые органы, системы и человеческий организм в целом. Данная классификация не только отражает потребности современного фармацевтического рынка БАД, но и имеет практическое значение для применения в фармации. В связи с этим,

научно-обоснованный и методически разработанный представленный подход, а также динамическое развитие производства БАДов и значительное разнообразие их номенклатуры, позволили выделить две основные группы:

нутрицевтики – биологически активные добавки, применяемые для коррекции химического состава пищи человека. Кнутрицевтическим средствам относятся витамины, провитамины, макро- и микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, углеводы, а также пищевые волокна. В клинической практике, повседневное использованиенутрицевтиков в повседневном рационе больных и здоровых людей, обеспечивает:

- устранение недостатка эссенциальных пищевых веществ;
- определение индивидуальных особенностей организма с учётом генетически детерминированных критериев их метаболизма, интенсивности физических нагрузок, физиологических состояний;
- контроль за изменением физиологических потребностей в пищевых веществах пациентов, что позволяет обойти повреждённые заболеванием участки метаболических путей, а также осуществить их коррекцию;
- повышение общей, неспецифической резистентности организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды у населения за счёт усиления элементов защиты клеточных ферментных систем;
- воздействие на ферментные системы организма, способствуя направленному изменению метаболизма отдельных веществ (ксенобиотиков);
- усиленный процесс связывания и выведения из организма чужеродных и токсических веществ.

Сказанное, позволяет констатировать тот факт, что конечной цельюнутрицевтиков является улучшение пищевого статуса человека, укрепления его здоровья и профилактика ряда заболеваний. БАДнутрицевтики делятся на следующие группы как источники следующих необходимых для организма веществ преимущественно белка и аминокислот; жирных кислот, липидов и жирорастворимых витаминов на основе растительных масел или рыбьего жира; углеводов и сахаров; пищевых волокон (пектины, отруби, растительная клетчатка, микрокристаллическая целлюлоза); водорастворимых витаминов, в том числе макро- и микроэлементов.

Парафармацевтики – биологически активные добавки к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем. Действие парафармацевтиков проявляется в следующих направлениях, в частности:

- регуляция отдельных органов и систем с учётом их физиологических границ функциональной активности;
- активация систем, принимающих участие в развитии адаптационных приспособительных реакций организма;

- регуляция деятельности нервной системы, включая высшую нервную деятельность;
- нормализующее воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта.

Представленные свойства позволяют парафармацевтикам не только адаптировать организм человека к изменениям, но и обеспечивают проведение дополнительной терапии различных заболеваний, тем самым способствуя расширению возможностей методов лечения пациентов. Как правило, парафармацевтики являются источниками природных компонентов пищи, не обладающих питательной ценностью, но способных регулировать функции отдельных органов и систем, что позволяет рассматривать их как незаменимые факторы питания. На сегодняшний день, по составу БАД-парафармацевтики делятся на следующие группы:

- БАД на растительной основе: сухие, жидкие, таблетированные, капсулированные, порошкообразные, смеси высушенных растений (чай);
- БАД на основе переработки животного сырья: мясомолочного сырья и субпродуктов, рыбы и морепродуктов.

Вышеизложенное, позволяет констатировать тот факт, что оптимальная схема определения функциональной активности БАД-парафармацевтиков должна включать изучение их влияния на систему иммунитета, резистентность к стрессовым воздействиям различной этиологии (например, химические факторы) и на антиоксидантный статус организма. Взаиморегуляция нервной, иммунной и окислительно-антиоксидантной систем позволяет в совокупности обеспечить надёжность их совместной работы.

Детально изучив вопросы, связанные с классификацией БАД, логическим завершением исследований, станет рассмотрение аспектов, связанных с изучением растительных компонентов биологически активных добавок, обладающих гипогликемическими свойствами. В исследуемой проблематике, для объективной оценки практической значимости растительных веществ, обладающих вышеуказанными свойствами и отвечающие показателям качества, эффективности действия, можно использовать критерии имеющихся баз данных. [11] Вышеизложенное подчёркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса применения растительных компонентов в лечении сахарного диабета, в частности:

Coccinia indica (плющевидная тыква) – растение, произрастающее в Индии и используемое в традиционной индийской медицине. В отношении механизма его действия, в ряде работ есть экспериментальные данные, подтверждающие его инсулиномиметическое действие, способствующее снижению гликемии. [11]

Женьшень – относится к растениям, обладающим адаптогенными и иммуностимулирующими свойствами. Гипогликемический эффект данного представителя флоры установлен на модели сахарного диабета у крыс. Установлено, что он снижает скорость всасывания углеводов в системе воротной

вены, способствует повышению поглощения и транспорта глюкозы, опосредованные оксидом азота и регулирует секрецию инсулина. Кроме того, получены данные, подтверждающие наличие эйфорического эффекта при применении женьшеня в сочетании с ингибиторами моноаминоксидазы, фенелзином или стимуляторами. Однако, выраженная передозировка женьшеня может вызывать артериальную гипертонию, бессонницу и отеки. Выявление специфических особенностей женьшеня показало, что он не только ингибирует действие варфарина, но и может неблагоприятно оказывать действие на состоянии пациентов, нуждающихся в постоянном приеме непрямых антикоагулянтов. В связи с этим, из-за опасности его гормоноподобного или гормонстимулирующего действия, многие авторы рекомендуют ограничить непрерывный прием женьшеня тремя месяцами. [13]

Чеснок – относится к семейству лилейных, обладает антиоксидантными свойствами и микроциркуляторными эффектами. Работы авторов [14] наиболее полно отражают специфику действия чеснока при экспериментальном сахарном диабете, обуславливая умеренное снижение уровня глюкозы крови. Установлено, что возможные механизмы его действия включают повышение секреции или замедление деградации инсулина, повышение активности глутатионпероксидазы. Результаты клинических исследований показали возможность взаимодействия чеснока с препаратами, влияющими на свертываемость крови, такими как, варфарин. Однако, несмотря на доказанный гиполипидемический эффект чеснока, он не рекомендуется больным с сахарным диабетом, у которых имеется сердечно-сосудистая патология, т.к. в указанных ситуациях необходима более агрессивная гиполипидемическая терапия.

Ocimum sanctum (священный базилик) – растение, имеющее широкое применение в индийской медицине. В экспериментальных исследованиях были получены данные о его способности снижать уровень сахара в крови, однако механизм действия до настоящего времени остается неизвестным.

Trigonella foenum graecum (пажитник греческий) – культивируется в Индии, Северной Африке и Средиземноморье. Установлено, что возможными механизмами его действия при сахарном диабете, являются замедление всасывания углеводов, в том числе ингибирование транспорта глюкозы. [15]

Odivuntia stredivtacantha (мексиканский кактус) – находит практическое применение для лечения больных сахарным диабетом мексиканского происхождения. В ряде работ, авторы указывают, что одним из предполагаемых механизмов действия данного растения является его влияние на всасывание глюкозы в кишечнике. [12]

Silibum marianum (молочный чертополох) – богат антиоксидантами, что может способствовать улучшению чувствительности к инсулину при печеночном генезе инсулинорезистентности. [16]

Gymnema sylvestre – находит практическое применение в индийской медицине. Сахароснижающий эффект указанного растения известен давно,

но точный механизм действия остаётся неясным. В научной литературе приводятся данные, согласно которым *Gymnema sylvestre* не только увеличивает поглощение и утилизацию глюкозы, но также способствует увеличению выброса инсулина и стимулирует регенерацию островков Лангерганса. [12]

Aloe vera (алоэ) – имеет практическое применение в народной медицине в качестве противоожогового и ранозаживляющего средства. Кроме того, единичных экспериментальных и клинических исследованиях был показан его эффект при сахарном диабете. Механизм действия и активный компонент данного вида растения неизвестны. Однако, установлено, что алоэ может взаимодействовать с гликозидами, диуретиками и кортикостероидами, т.к. обладает гипокалиемическим действием и способен вызывать клинически значимую гипокалиемию.

Bitter melon (горькая дыня) – содержит несколько химических соединений, включая гликозиды мормордин и гарантин. Литературные данные свидетельствуют о том, что механизм действия *Bitter melon* основан на повышении поглощения глюкозы тканями, влиянии на гликолиз и глюконеогенез. Важно отметить, что совместное применение горькой дыни с диуретиками и другими препаратами, снижающими уровень калия, повышает риск гипокалиемии. [16]

Gingko biloba – является одним из наиболее древних лекарственных растений. Установлено, что при сахарном диабете оно может облегчать периферические циркуляторные нарушения за счёт антиоксидантной активности и подавления агрегации тромбоцитов. [16]

Анализ субъективной оценки вопросов классификации биологически активных добавок, позволил сформировать определённые выводы:

- Динамическое развитие оборота БАД и значительное разнообразие их номенклатуры, создают определённые трудности при выработке единого подхода в создании классификации БАД. В данном направлении необходимо детально изучить мировую практику и имеющиеся показатели для БАД.

- Все этапы оборота БАД регулируются нормативно-правовой документацией, устанавливающей требования по безопасности БАД. Однако, остаются открытыми вопросы, связанные с идентификацией компонентов БАД и их фальсификацией, что может стать причиной нарушений в организме ассоциируемых с дефицитом в питании отдельных нутриентов. Усовершенствование регулирования оборота БАД является одной из наиболее приоритетных задач государства.

- Каждая из пищевых структур, в том числе, включаемых в БАД, играет строго специфическую биологическую роль, являясь носителем и инструментом реализации определённых физиологических функций. В связи с этим, при характеристике БАД, необходимо учитывать их положительное влияние на отдельные функции организма человека не только здорового, но и больного. Данное утверждение является фундаментом функционального питания.

- Недостаток в питании растительных компонентов, содержащих природные антиоксиданты, аминокислоты, способствует развитию различных патологических заболеваний, в том числе, онкологических. Данный аспект определяет важность фундаментальных и прикладных исследований, направленных на поиск профилактических и лечебных средств растительного происхождения в виде БАД. Качественные БАД являются перспективными средствами лечения хронических заболеваний и могут применяться как безопасная альтернативная комплексная терапия.

- Основным преимуществом БАДов растительного происхождения является многосторонность и мягкость их воздействия на организм, а также хорошая переносимость, отсутствие побочных эффектов и осложнений при длительном их применении.

Список литературы

1. Kutlimurotova R.Kh., Pulatova L.T. Study of the amino acid composition of *Asarum europaeum* L plants growing in Uzbekistan. *Universum // Chemistry and Biology* 86.8 (2021): 27–30.
2. Кутлимуротова Р.Х., Пулатова Л.Т. Исследование в составе экстрактах листья копытень европейский (*Asarum europaeum* L.)." *EDITOR COORDINATOR* (2021): 468.
3. Сыров, В.Н., Юсупова, С.М., Пулатова, Л.Т., Поляруш, С.В., Арипова, Т.У., Хушбактова, З.А., Батиров, Э.Х. (2019). Изучение взаимосвязи структуры флавоноидов и их гепатозащитной активности в условиях экспериментальной гелиотриновой гепатотоксемии. *Инновации в науке*, (6 (94)), 30-34.
4. Шутникова А.Л. Иммуномодулирующие и антиоксидантные свойства биологически активных веществ из морских гидробионтов и их использование в гериатрической практике // Автореф... кан. мед. наук. – Владивосток. – 2009. – 25 с.
5. Хребтовский М.А. Изучение иммуномодулирующей активности комплексного растительного средства: Дисс. ... канд. мед. наук. – Улан-Удэ. – 2007. – 126 с.
6. Takhirovna, F.N., Tairkhanovna, P. L., Irgashevna, M. D., Dzhurakulovich, N. A., & Kabiljanovna, K. D. (2021). Chemical composition of the urology collection. *Химия растительного сырья*, (1), 227–232.
7. Дыдыкина И.С., Дибров Д.А., Нурбаева К.С. Биологически активные добавки в XXI веке: неденатурированный коллаген II типа как пример для надлежащей медицинской практики // *Современная ревматология*. – 2020. – № 14 (2). – С. 131 – 137.
8. Закон Республики Узбекистан «О качестве и безопасности пищевой продукции» от 30.08.1997 г. (ЗРУ № 483-1)
9. Гаммель И.В. Современные аспекты классификации и регулирования оборота биологически активных добавок к пище // *Медицинский альманах. Фармация*. – №1 (46). – 2017. – С. 94 – 98.
10. Фармацевтический рынок России. Итоги 2015 года: аналитический отчет ЗАО «Группа ДСМ». – 2015, 125 с.
11. Yeh G., Eisenberg D., Kaptschuk T., Philips R. Systematic review of herbs and dietary supplements for glycemic control in diabetes // *Diabetes Care* 26: 1277-1294, 2003.
12. Северина А.С., Шестакова М.В. Место биологически активных добавок в лечении сахарного диабета // *Сахарный диабет*. 2007; 10 (2): 76 – 79.
13. O'Connel B.S. Select vitamins and minerals in the management of diabetes // *Diabetes Spectrum* 14: 133 –148, 2001.
14. Eidi A, Eidi M, Esmaeili E. Antidiabetic effect of garlic (*Allium sativum* L.) in normal and streptozotocin-induced diabetic rats. // *Phytomedicine*. 2006 Nov;13(9–10):624 –629.
15. Jung M, Park M, Lee HC, Kang YH, Kang ES, Kim SK Antidiabetic agents from medicinal plants. // *Curr Med Chem*. 2006;13(10):1203-18
16. Shane-McWhorter L. Biological complementary therapies: a focus on botanical products in diabetes // *Diabetes Spectrum* 14: 199-208, 2001.